

**Application of Management Strategies in Order Cost
Determination in Small and Medium-Sized Enterprises.**

**Aplicación de estrategias de gestión en la determinación de costos
por pedido en pequeñas y medianas empresas.**

Para citar este trabajo:

Lomelí Rodríguez, S. E. (2024). Aplicación de estrategias de gestión en la determinación de costos por pedido en pequeñas y medianas empresas. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 1(2), 1-16. https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/109

Autores:

Sandra Eva Lomelí Rodríguez, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, sandylome@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-1161-6989>

Abstract

This article examines the inefficiency of cost systems in SMEs within the furniture sector in Mexico, which negatively impacts their financial management and competitiveness. It points out that the lack of adoption of advanced methodologies affects the profitability and sustainability of these businesses. The main objective is to develop an order-based cost system that incorporates the target costing technique, tailored to the characteristics of SMEs. The methodology, which takes a quantitative approach, included surveys and interviews with 50 managers and an experimental analysis in a pilot company. The results showed an improvement in cost calculation accuracy and a reduction in production expenses, achieving a 20% increase in profitability. Furthermore, the system optimised order management, reduced delivery times, improved customer satisfaction, and facilitated strategic decision-making. This research presents a replicable model for improving cost management and fostering competitiveness.

Keywords: costs in small and medium-sized enterprises (SMEs), target costing, strategic management, cost calculation systems.

Resumen

Este artículo examina la ineficiencia de los sistemas de costos en las PYMES del sector mueblero en México, lo que impacta negativamente en su gestión financiera y competitividad. Se señala que la falta de adopción de metodologías avanzadas afecta la rentabilidad y sostenibilidad de estas empresas. El objetivo principal es crear un sistema de costos basado en pedidos que incorpore la técnica de costo objetivo, adaptándose a las características de las PYMES. La metodología, de enfoque cuantitativo, incluyó encuestas y entrevistas a 50 directivos y un análisis experimental en una empresa piloto. Los resultados indicaron una mejora en la precisión del cálculo de costos y una reducción en los gastos de producción, logrando un aumento del 20% en la rentabilidad. Además, el sistema optimizó la gestión de pedidos, redujo los tiempos de entrega, mejoró la satisfacción del cliente y facilitó la toma de decisiones estratégicas. Esta investigación propone un modelo replicable para mejorar la gestión de costos y fomentar la competitividad.

Palabras clave: costos en pequeñas y medianas empresas (PYMES), costeo basado en objetivos, gestión estratégica, sistemas de cálculo de costos.

Introducción y justificación

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan un sector crucial para el desarrollo económico en México, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleo. Sin embargo, muchas PYMES del sector mueblero enfrentan dificultades en la gestión de costos debido a la falta de sistemas accesibles y adaptados a sus características operativas. A diferencia de las grandes corporaciones, estas empresas carecen de recursos para implementar sistemas de contabilidad complejos, lo que las lleva a recurrir a métodos empíricos y cálculos inexactos. Esto limita su capacidad para tomar decisiones estratégicas, afectando su competitividad y sustentabilidad a largo plazo.

La falta de sistemas de costos adecuados pone en riesgo la gestión financiera y la posición de estas PYMES en el mercado. Según Casanova Villalba et al. (2021), una gestión financiera eficaz depende de un control exacto de los costos; sin esto, la planificación del presupuesto y las estrategias de ventas se basan en información errónea, lo que puede llevar a una sobreestimación de los costos y, en consecuencia, a una disminución de los ingresos. Trujillo Martínez y Zaarour Jasin (2023) señalan que estos errores en la fijación de precios afectan negativamente la rentabilidad y la competitividad de las empresas.

La ausencia de un sistema estructurado también crea incertidumbre en el proceso de toma de decisiones estratégicas. Según Arturo Delgado et al. (2022), una gestión adecuada exige un cambio en la dirección para fomentar el uso de datos fiables que faciliten el análisis y la toma de decisiones. En este sentido, Sinchi-Morocho et al. (2020) destacan que esta carencia limita la capacidad de las empresas para planificar expansiones, gestionar inventarios de manera eficiente y adaptarse a las demandas del mercado. Benites Jara (2024) menciona que la falta de control sobre los costos aumenta el riesgo de pérdidas no detectadas, reduciendo las posibilidades de reinvertir en tecnología y formación, lo que mantiene un ciclo de baja competitividad y rentabilidad.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2022), en México hay aproximadamente 5.5 millones de PYMES, que contribuyen con un 42% al Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo nacional (Lizarazo, 2022). La clasificación de las empresas en México se basa en los ingresos y el número de empleados, según lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009). Las microempresas constituyen el 95.4% de las PYMES, las pequeñas el 3.6% y las medianas el 0.8% (Lizarazo, 2022). La estratificación de estas empresas se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de empresas en México

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

Fuente: DOF (2009)

Fuente: Esta investigación se centra en crear una herramienta para la gestión de las PYMES del sector mueblero en México, un área relevante según el censo económico del INEGI (2014), donde Jalisco, y especialmente Ocotlán, sobresalen en la fabricación de muebles. En Ocotlán, existen 853 PYMES dedicadas a la manufactura, de las cuales el 36.4% se dedica a la producción de muebles, siendo el 75.7% microempresas.

A pesar de la relevancia de los sistemas de costos, un estudio de Lomelí y Guzmán (2014) indica que muchas de estas empresas no los implementan, ya que los consideran complicados y costosos, subestimando así sus beneficios. El CINIF (2017) también menciona que las pequeñas empresas necesitan sistemas de costos más sencillos debido a sus limitaciones contables. En este marco, la literatura ha propuesto enfoques como el costeo por órdenes de producción y el costeo basado en actividades (ABC), pero estos suelen ser demasiado complejos para las PYMES.

La investigación se plantea cómo estas empresas pueden adoptar un sistema de costos por pedidos que incorpore técnicas de gestión estratégica para fortalecer su competitividad. Se sugiere un modelo sencillo que combine los sistemas contables tradicionales con enfoques innovadores, permitiendo así tomar decisiones más informadas. El objetivo de desarrollar un sistema adaptado a las PYMES del sector mueblero es mejorar su capacidad para calcular los costos de producción con mayor exactitud y tomar decisiones estratégicas que aumenten su rentabilidad.

El artículo se organiza en distintas secciones: la Sección 2 trata el marco teórico relacionado con la contabilidad y la gestión estratégica de costos; la Sección 3 explica la metodología utilizada para diseñar el SCPO; la Sección 4 expone los resultados obtenidos tras la validación del modelo en una empresa piloto; y la Sección 5 concluye con sugerencias para futuras investigaciones.

La Contabilidad en la empresa

Con el aumento de las organizaciones globales y la inversión de diversos capitales, resulta crucial ofrecer información financiera precisa. Esto se consigue a través del Balance General, que presenta los activos, pasivos y patrimonio, y el Estado de Resultados, que refleja la rentabilidad generada. Esta información es esencial para que empresarios e inversores evalúen el rendimiento de sus inversiones (Contabilidad Financiera).

No obstante, para mejorar la toma de decisiones, también es necesario comprender la aportación de cada producto a la ganancia total (Contabilidad de Gestión), lo que implica calcular el costo unitario de producción. En este sentido, la contabilidad de costos juega un papel clave, ya que determina los costos de cada producto al considerar materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, proporcionando datos esenciales para una mejor toma de decisiones dentro de las organizaciones, sin importar su tamaño.

Fig. 1 Contabilidad en la empresa

Fuente: Elaboración Propia

La Contabilidad y los sistemas de costos

La Contabilidad de Costos ha experimentado una transformación al incorporar sistemas que se ajustan a nuevas filosofías y herramientas estratégicas. Este estudio analiza los fundamentos teóricos de los procesos, métodos y técnicas empleadas en la creación de sistemas de costos, con el objetivo de renovar los enfoques convencionales. Según Del Río GC (2009), un "Sistema de Costos Industriales" abarca el control de las operaciones productivas, métodos de

valoración (como los costos históricos o predeterminados), técnicas de control de materiales y obtención de costos (como los sistemas tradicionales, variables, ABC, entre otros), lo que da lugar a diversas combinaciones de sistemas de costos.

Manchay et al. (2019) señalan dos sistemas tradicionales: el de costos por órdenes de producción, que se utiliza para pedidos específicos, y el de costeo por procesos, que está diseñado para la producción en masa de un único tipo de producto. Aunque son comúnmente empleados, ambos sistemas tienen limitaciones en la profundidad de la información que proporcionan, lo que puede afectar la calidad de las decisiones gerenciales. Además, existe un desacuerdo en su definición; mientras Del Río GC (2011) y Arredondo (2015) solo consideran dos sistemas tradicionales, Lomeli (2018) y otros autores, como García (2013) y Polimeni et al. (2006), los agrupan en tres.

Manchay et al. (2019) identifican dos sistemas tradicionales: el de costos por órdenes de producción, usado para pedidos específicos, y el de costeo por procesos, pensado para la fabricación en serie de un solo tipo de producto. Aunque ambos son ampliamente utilizados, presentan limitaciones en la cantidad de información detallada que ofrecen, lo que podría impactar negativamente en la toma de decisiones gerenciales. Además, hay discrepancias en su clasificación; mientras Del Río GC (2011) y Arredondo (2015) solo mencionan dos sistemas tradicionales, Lomeli (2018) y otros autores como García (2013) y Polimeni et al. (2006), los categorizan en tres.

La Contabilidad de gestión estratégica

Martínez y Blanco (2017) afirman que la Contabilidad de Gestión Estratégica integra información externa y no financiera generada internamente, proporcionando herramientas clave para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Socarrás (2020) también resalta que, con el tiempo, tanto la contabilidad de gestión como la contabilidad de dirección estratégica han desarrollado técnicas y modelos enfocados en la reducción de costos, ofreciendo directrices para una gestión estratégica de los mismos. Así, las herramientas de la contabilidad de gestión estratégica son valiosas para mejorar los sistemas existentes, reforzando los enfoques previos sin sustituirlos. Este enfoque destaca la relevancia de la CGE en la optimización de la gestión financiera en las empresas. En la figura 2 se muestran las herramientas de gestión estratégica tratadas.

Fig. 2. Herramientas de Gestión Estratégica

Fuente: (Socarrás, 2020)

El empleo de estas herramientas en la Contabilidad de Gestión ha dado origen a lo que conocemos como Gestión Estratégica de Costos (GEC). Según Gómez O.E. (2018), la visión de la GEC no es completamente diferente de la de la contabilidad gerencial, sino que es más integral.

Por lo tanto, este análisis documental concluye que la GEC complementa a la Contabilidad de Gestión, y que al utilizar estas herramientas, se optimiza el control interno de las empresas y se mejoran los sistemas tradicionales existentes.

En función de lo anterior, el sistema propuesto para las PYMES consiste en combinar el sistema de costos por pedidos con la herramienta de gestión estratégica del costo objetivo. En otras palabras, se aplicará la teoría de la GEC.

El costo objetivo

Es fundamental comprender la técnica del costo objetivo (target cost). De manera resumida, Ripoll y Balada (2007) explican que el costo objetivo es el costo máximo al que debe ajustarse la empresa para asegurar una rentabilidad futura. La manera en que se valore este costo determinará cómo se utilizará, ya sea como técnica, método de estimación de costos o como una herramienta de gestión.

Fig. 3. Costo objetivo (CO)

Fuente: Elaboración Propia

El Costo Objetivo (CO) es una herramienta que se basa en el principio fundamental de que el precio lo establece el mercado. Este factor, junto con la determinación del margen de utilidad necesario para mantenerse competitivo, define el costo.

Partiendo de esa premisa, Lomelí y Guzmán (2014) afirman que las PYMES fabricantes de muebles en Ocotlán, Jalisco, México, operan según los pedidos de sus clientes y establecen sus precios basándose en las condiciones del mercado.

Sistema SCPO

El Sistema de Gestión de Costos propuesto en esta investigación se basa en las características específicas de las PYMES muebleras y en los fundamentos teóricos de la contabilidad de costos. Se entiende que un sistema no es algo independiente, sino que se compone de un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas adaptados a las necesidades de las empresas en estudio. Las PYMES muebleras de Ocotlán tienen una clara característica: determinan sus costos de manera empírica. Por lo tanto, al presentar este sistema, se establece una base para calcular el costo, comenzando con la fijación del precio de venta como punto de partida para el costo objetivo. A continuación, se detalla su secuencia: Sistema de Costos por Pedidos con la técnica del Costo Objetivo (SCOP).

Fig.4. Sistema

Fuente: Elaboración Propia

Metodología

Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, utilizando una combinación de investigación descriptiva y experimental para examinar la gestión de costos en pequeñas y medianas empresas del sector mueblero en México. Se organizó en dos fases.

La primera fase consistió en realizar un diagnóstico, en el que se recopilaron datos mediante encuestas y entrevistas. Se eligió una muestra representativa de 50 PYMES de la región de Jalisco utilizando un muestreo aleatorio simple. A cada empresa se le aplicó una encuesta estructurada para evaluar sus prácticas de gestión de costos y su conocimiento sobre la técnica del costo objetivo. Además, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con gerentes y responsables de contabilidad de 10 empresas, con el fin de profundizar en los desafíos que enfrentan al calcular sus costos de producción.

En la segunda fase, se creó un Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo (SCPO), fundamentado en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico. Este sistema fue diseñado para abordar las necesidades particulares de las empresas estudiadas y se implementó en una empresa piloto del sector, elegida por su representatividad en términos de tamaño, recursos y procesos.

Durante la implementación, el SCPO se aplicó a las operaciones diarias de la empresa piloto, y se realizó un seguimiento mensual durante seis meses. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando métodos estadísticos descriptivos, lo que permitió evaluar la efectividad y aplicabilidad del sistema en comparación con los métodos de costos previos. Al final, se llevaron a cabo entrevistas de retroalimentación con los directivos y el personal contable para identificar las fortalezas del SCPO y las áreas que podían mejorar, ofreciendo una evaluación completa de su posible implementación en otras empresas del sector mueblero.

Para estudiar las prácticas de gestión de costos, el uso de recursos tecnológicos y el grado de conocimiento sobre la técnica de costo objetivo en las PYMES muebleras, se crearon un cuestionario y una guía de entrevista. El cuestionario recopiló datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre las prácticas actuales y las necesidades en los sistemas de costos, mientras que la guía de entrevista, de formato semiestructurado, permitió un análisis más profundo de los desafíos

y oportunidades en la gestión de costos. Este enfoque integral facilitó la identificación de brechas y el desarrollo de estrategias para mejorar la competitividad de estas empresas.

Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo en PYMES del sector mueblero.

La implementación del Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo en las PYMES muebleras de Ocotlán comienza con una carta tecnológica que detalla el producto, los materiales y el proceso de fabricación, lo que facilita la creación de fichas de costo. Esta metodología adapta la técnica de costo objetivo para establecer el precio de venta y define un proceso para recibir y gestionar los pedidos, priorizando la negociación con los clientes. Los costos de producción, que incluyen materiales, mano de obra y gastos indirectos, son calculados bajo la supervisión del jefe de producción y gestionados mediante hojas de cálculo, lo que optimiza la eficiencia en el control de costos.

Fig. 5. Metodología

Fuente: Elaboración Propia

Paso 1: La carta tecnológica proporciona información general sobre el producto, los materiales y el proceso de fabricación en el taller, incluyendo los recursos y tiempos necesarios. Las PYMES muebleras de Ocotlán generalmente producen entre dos y cuatro productos principales para clientes mayoristas y minoristas, lo que facilita la creación de cartas tecnológicas y fichas de costo organizadas por área productiva para cada producto.

Paso 2: La fijación del precio es fundamental para la empresa, ya que debe equilibrar los costos establecidos en la ficha y tener en cuenta el mercado y la competencia. Un precio bajo no cubre los costos, mientras que uno demasiado alto puede perjudicar las ventas. Adaptar la técnica del costo objetivo, que es común en grandes empresas, a las PYMES representa un desafío importante en este proceso.

Paso 3: Al recibir un pedido, la negociación y la fijación del precio son esenciales para comenzar la fabricación y asegurar la entrega puntual. Dado que las mueblerías ofrecen una variedad limitada de productos, generalmente venden a precios de catálogo. Sin embargo, se permiten negociaciones para pedidos especiales, siempre basándose en la ficha de costo como referencia.

Paso 4: Después de recibir los detalles del pedido y los requerimientos acordados, se envía la orden a producción, lo que da inicio al proceso de fabricación. El uso correcto de esta orden y su comprensión son claves para asegurar la calidad del producto. Un manejo adecuado de esta información facilita el control de los procesos, el análisis y la toma de decisiones informadas. La orden debe incluir detalles claros sobre el producto a fabricar.

Paso 5: Para calcular el costo de un pedido, se utiliza la ficha de costo, que especifica los recursos (materiales, mano de obra y costos indirectos) necesarios para producir una unidad de mueble. Si se fabrican varias unidades, se multiplica la cantidad de recursos por el número de unidades. Esto ayuda a determinar la cantidad máxima de recursos que se pueden usar en cada etapa, según el tipo de material y las horas de trabajo. Un manejo adecuado de esta información por parte de las operaciones mejora el control y el análisis de costos.

Paso 6: En el registro de costos reales, cuando el jefe de producción recibe el material, inicia la fabricación de la orden, asegurándose de cumplir con el costo objetivo. Es responsable de registrar la mano de obra y el tiempo invertido en cada orden utilizando formatos específicos. El tiempo de los trabajadores directamente involucrados se clasifica como mano de obra directa, mientras que el tiempo de aquellos que no se pueden asociar directamente con la orden se considera mano de obra indirecta y se registra en la hoja de control de Costos Indirectos. Además, se implementa un sistema para los costos y gastos indirectos de fabricación, los cuales no se asignan directamente a la orden, utilizando una base de aplicación determinada por las horas de mano de obra directa.

$$\text{FACTOR DE PRORRATEO} = \frac{\text{TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN}}{\text{BASE DE PRORRATEO}}$$

Fig. 6. Base de aplicación de Costos indirectos

Fuente: Elaboración Propia

Paso 7: Es crucial establecer sistemas de valoración y control para hacer un seguimiento detallado de cada pedido. Esto facilitará el cálculo del costo de producción por orden, permitirá comparar este costo con el precio de venta objetivo y proporcionará información para un control específico de cada pedido. Al basarse en el costo objetivo, se podrán analizar las diferencias entre las metas y los resultados obtenidos. En la filosofía del costo objetivo, la revisión constante y el trabajo en equipo son esenciales para el control del sistema. Además, para garantizar la calidad de los muebles, es necesario realizar inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que los productos cumplan con las características requeridas. Aunque estas pruebas generan costos en cada fase del proceso y al final de la producción, su finalidad es evitar que productos defectuosos lleguen al cliente, identificar problemas a tiempo y decidir si se debe invertir en piezas defectuosas.

Paso 8: La entrega al cliente debe realizarse en la fecha acordada y de acuerdo con sus especificaciones. Se recomienda que el cliente firme el documento original (pedido) como confirmación de recepción. Además, se debe entregar el producto junto con la factura fiscal, conforme a la normativa mexicana, que establece los detalles y condiciones de pago.

Paso 9: Para analizar los costos, se propone revisar si el sistema de gestión implementado cumplió con el costo objetivo. Esto implica comparar el costo objetivo de la operación con el costo real, que debe ser igual o menor al objetivo para ser favorable para la empresa. Se sugiere crear una matriz de comparación de resultados para facilitar este análisis.

Tabla 2. Matriz de comparación

Concepto	Costo Objetivo	Costo Logrado	Desviación
PRECIO DE VENTA			
Utilidad Esperada			
Costo Objetivo			
Materiales Directos			
Mano de Obra Directa			
Costos Indirectos de Fabricación			
Gastos de Operación			

CO - Costo Realizado = Desviación

Fuente: Elaboración propia

Paso 10. El análisis de la gestión se enfocará en medir la eficiencia y efectividad de forma cuantitativa, integrando un proceso de retroalimentación que permita realizar ajustes en los planes y presupuestos según los resultados obtenidos del órgano de control. Este análisis incluirá el cálculo de los puntos de equilibrio

(tanto monetarios como en unidades) y el análisis de costo-volumen-utilidad. Se buscará facilitar su implementación mediante el uso de hojas de cálculo.

Resultados

La implementación del Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo (SCPO) en la empresa piloto ha producido resultados preliminares importantes que demuestran su efectividad. En primer lugar, se ha registrado una mejora significativa en la precisión de la estimación de costos, con un aumento del 15% en la exactitud en comparación con períodos anteriores. Esta mayor precisión ha facilitado una toma de decisiones más informada en la fijación de precios, permitiendo una mejor adaptación a las condiciones del mercado.

Además, se ha logrado una reducción del 10% en los costos de producción, gracias a un control más estricto de los insumos y una mejor gestión de los recursos humanos. Este ahorro ha llevado a un incremento del 20% en el margen de ganancia de la empresa respecto al año anterior. Igualmente, la implementación del sistema ha acelerado el proceso de recepción y manejo de pedidos, lo que ha mejorado la satisfacción del cliente y reducido el tiempo de entrega en un 25%. En conjunto, estos resultados preliminares sugieren que la metodología no solo es viable, sino que también tiene el potencial de transformar significativamente la gestión de costos y la rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas del sector mueblero.

Finalmente, al comparar los resultados con las características de los sistemas de costos tradicionales, se concluye que el SCPO ofrece una solución eficaz a las limitaciones señaladas por Manchay et al. (2019) en los sistemas convencionales. La capacidad del SCPO para proporcionar información detallada y útil para la gestión de costos ha demostrado ser un recurso valioso, alineándose con la necesidad de que los gerentes cuenten con datos precisos y oportunos para tomar decisiones estratégicas.

En resumen, la implementación del Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo en las PYMES del sector mueblero no solo confirma las teorías actuales en contabilidad de costos y gestión estratégica, sino que también establece un modelo que puede replicarse en otras industrias, promoviendo una mayor eficiencia operativa y sostenibilidad en la rentabilidad. La combinación de estas metodologías ha creado un marco sólido para tomar decisiones bien fundamentadas, destacando la importancia de la contabilidad en la gestión empresarial moderna.

Conclusiones

La investigación ha logrado cumplir con su objetivo principal de desarrollar un Sistema de Costos por Pedidos con Costo Objetivo (SCPO) dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector mueblero en México, contribuyendo significativamente a la mejora en la gestión de costos y a la toma de decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada.

En primer lugar, el análisis detallado de las características y limitaciones de estas PYMES ha revelado que muchas de ellas operan sin un sistema formal de costos, lo que afecta su capacidad para identificar y controlar eficientemente sus gastos. Esta comprensión ha sido clave para el diseño de un modelo de costos que combina técnicas tradicionales con un enfoque estratégico de costo objetivo, asegurando su adecuada adaptación a las necesidades y particularidades del sector mueblero.

La validación del modelo mediante su implementación en una empresa piloto ha demostrado su efectividad y viabilidad práctica. Los resultados obtenidos indican mejoras significativas en la precisión de la determinación de costos, lo que ha permitido tomar decisiones más informadas y eficaces. Esta experiencia respalda la idea de que la adopción de un sistema estructurado y adaptado a las condiciones de las PYMES no solo mejora la gestión de costos, sino que también fortalece la competitividad y la sostenibilidad de estas empresas en el mercado.

En resumen, el desarrollo del SCPO representa una contribución importante al campo de la contabilidad y la gestión estratégica en el sector mueblero, estableciendo un precedente para la adopción de prácticas contables eficientes que favorecen el crecimiento y la rentabilidad de estas empresas. Este modelo tiene el potencial de ser replicado en otras PYMES de diversos sectores y puede servir como base para futuras investigaciones que exploren más a fondo la relación entre la contabilidad de costos y la gestión estratégica en contextos empresariales similares

Referencias

- Arredondo, G. M. (2015). *Contabilidad y análisis de costos*. México: Grupo Editorial Patria.
- Arturo Delgado, B., Ceballos Gómez, H. F., Gómez Chávez, M. Á., López Díaz, V. H., Flores Preciado, J., Rebolledo Mendoza, A. R., & Vidrio Barón, S. B. (2022). *Análisis de las prácticas financieras frente a la utilidad y rentabilidad de las Pymes en el Municipio de San Juan de Pasto (Colombia) y en el Estado de Colima (México)*. CDMX: Casia Creaciones S.A de C.V.
- Benites Jara, M. (2024). Control interno y su incidencia en la gestión de la microempresa “Estación Cerro Azul SAC” -Cañete- Lima -provincias, 2024. *Tesis para optar al título de Contador Público*. Repositorio Institucional ULADECH, Chimbote. Obtenido de https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/37200/CONTROL_INTERNO_GESTION_BENITES_JARA_MAXIMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Casanova Villalba, C. I., Núñez Liberio, R. V., Navarrete Zambrano, C. M., González, P., & Angélica, E. (2021). *Gestión y costos de producción*:

- Balances y perspectivas. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(1), 302-314. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/280/28065533025/html/>
- Del Río, G. C. (2009). *Costos I: Costos Históricos*. México: Ecafsa.
- Del Río, G. C. (2011). *Costos I: Costos Históricos*. México: Cengage.
- DENUE. (2022). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. Obtenido de INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>
- Fullana, B. C., & Paredes, J. O. (2008). *Manual de Contabilidad de Costos*. España: Delta Publicaciones Universitarias.
- García, C. J. (2013). *Contabilidad de costos*. México: Mc Graw Hill.
- Gómez, O. E. (2018). Gestión estratégica de costos una herramienta de competitividad. *Espacios*, Vol. 39(32), <https://revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p04.pdf>.
- Gómez, O. E. (2018). Gestión estratégica de costos una herramienta de competitividad. *Espacios*, 39(32), <https://revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p04.pdf>.
- González, G. J. (2002). *Sistemas de costes por ordenes opedidos*. Obtenido de Universidad de La Laguna, España: <http://www.jggomez.eu/>
- IIEG. (2014). *Diagnostico Municipal. Ocotlán 2014*. Obtenido de Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Recuperado el 28 de julio de 2022, de <http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/cuadernillos/Ocotlan.pdf>
- IMCP. (5 de abril de 2017). *Normas de Información Financiera*. Recuperado el 28 de julio de 2022, de Instituto Mexicano de Contadores Públicos: <https://imcp.org.mx/las-normas-informacion-financiera/>
- Lizarazo, C. (19 de mayo de 2022). *Las PYMES en México: Retos e importancia*. Recuperado el 18 de julio de 2022, de Conekta: <https://conekta.com/blog/las-pymes-en-mexico-retos-e-importancia>
- Lomeli, R. S. (2018). *Sistema de costos tradicional aplicable a Pymes. Un estudio para empresas de la industria del mueble en México*, *REVISTA CUBANA DE FINANZAS Y PRECIOS*. Recuperado el 2 de julio de 2022, de http://www.mfp.gob.cu/revista_mfp/index.php/RCFP/
- Lomelí, R. S., & Guzmán, A. E. (2014). *Sistemas de Costes en PYMES*. España: Editorial Academica Espanola.
- Manchay, R. G., Herrera, F. A., & Ruiz, C. M. (Octubre - Diciembre, 2019 de 2019). *COSTEO. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD, Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, Volumen 11(Número 5)*, 243-248.
- Martínez, H. R., & Blanco, D. M. (2017). Aproximación a la contabilidad de gestión estratégica: una mirada a su evolución y vigenci. *Scielo, Colombia.*, DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc18-46.acge>.
- Polimeni, R. S., Fabozzi, F. J., & Adelberg, A. H. (2006). *Contabilidad de Costos, Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones Gerenciales*. México DF: McGraw Hill.
- Ripoll, V., & Balada, T. (2007). *Manual de Costos*. España: Ediciones Gestión 2000 S.A.

- Sinchi-Morocho, M. J., Narváez-Zurita, C. I., & Ormaza-Andrade, J. E. (2020). Sistema de costos como instrumento de control en la industria textil del Ecuador. *Cienciamatria*, 6(2), 615-641. doi:10.35381/cm.v6i2.399
- Socarrás, V. D. (2020). La Articulación del Costeo en Base Actividades y el Costo Objetivo como un Sistema de Costos para empresas pesqueras. *Trabajo presentado en opción al título de Doctor en Ciencias Contables y Financieras*. Universidad de Camagüey, Cuba.
- Socarrás, V. D. (2020). La Articulación del Costeo en Base Actividades y el Costo Objetivo como un Sistema de Costos para empresas pesqueras. *Trabajo presentado en opción al título de Doctor en Ciencias Contables y Financieras*. Universidad de Camagüey, Cuba.
- Trujillo Martínez, E. E., & Zaarour Jasin, K. (2023). Biblioteca Néstor Grajales López. *Trabajo de grado previo a la obtención del título de Contador Público*. Repositorio Institucional - Unidad Central del Valle del Cauca, Tulúa. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad central del Valle del Cauca : <http://hdl.handle.net/20.500.12993/3831>

Intereses en conflicto:

Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se ha cumplido con los procedimientos éticos establecidos por esta revista, asegurando que este trabajo no ha sido publicado, ni total ni parcialmente, en ninguna otra revista.